

Mandela evangéliuma

Kategória: [2010. július](#)

Írta: Alain Gresh

„Korunk hőse” – címmel jelent meg a *Courrier International* különkiadása[1]. „Megváltoztatta a történelmet” – lelkendezik a *Le Nouvel Observateur*[2]. A két, Nelson Mandela arcképével illusztrált címlap arról az egyöntetű, mélységes hódolatról tanúskodik, amely a Clint Eastwood által rendezett *Invictus – A legyőzhetetlen* című filmben érte el apoteózisát.

A futball-világbajnoksággal az egész világ osztozik a szabadító próféta kultuszában, aki az erőszakot elvetve vezette el népét az ígért földjére, ahol békében élnek együtt feketék, meszticek és fehérek. A Robben-szigeti fegyencelep, ahol az elvtársai által csak Madibának nevezett Mandela is hosszú éveket raboskodott – s amely szinte kötelező zarándokhely a külföldi látogatók számára –, a már-már a múlt homályába vesző, szégyenteljes apartheid korát idézi, ami világméretű elutasítást váltott ki, főként a nyugati demokráciák körében.

Már kétezer éve annak, hogy Krisztus meghalt a kereszten. Azóta számos kutató keresi a kapcsolódási pontokat az evangéliumi és a történelmi Jézus között. Ám mit is tudunk valójában „Isten fiának” földi életéről? Miféle dokumentumokkal rendelkezünk, amelyek biztos

forrásként szolgálnak tanításairól? Mennyire tekinthetők hitelesnek az Új Testamentumban lejegyzett tanúvallomások? Gyaníthatnók, a „történelmi Mandelát” könnyebb behatárolni, főleg azért, mert még saját kezűleg írott evangéliuma is a rendelkezésünkre áll[3], ahogyan számos egyéb, közvetlen tanúságtétel is. A Mandela-legenda mégis legalább olyan távolinak tűnik a valóságtól – ha nem jobban –, mint az evangéliumi Jézus: nem könnyű lenyelni ugyanis, hogy az új messiás egykor „terrorista” volt, a „kommunisták és a Szovjetunió szövetségese” – mégpedig a „Gulágok” Szovjetuniójáé –, eltökélt forradalmár.

Az Afrikai Nemzeti Kongresszus (African National Congress, ANC), a Dél-Afrikai Kommunista Párt stratégiai partnere 1960-ban fegyveres harcba bocsátkozott, miután március 21-én, Sharpsville városkájában a rendőrség több tucatnyi, a *pass* (övezet-átlépési engedély) rendszere ellen felvonult fekete tüntetőt mészárolt le. Mandela, aki eladdig a törvényes harc elkötelezett híve volt, ekkor arra a meggyőződésre jutott, hogy a fehér kisebbség békés úton sosem adja ki kezéből a hatalmat, s nem mond le kiváltságairól. Az ANC kezdetben megelégedett a szimpla szabotázsakciókkal, a későbbiekben viszont – persze bizonyos határok között – már a „terrorizmus” fegyveréhez is hozzányúlt, s többé nem riadt vissza a kávéházi robbantásoktól sem.

Az 1962-ben letartóztatott és elítélt Madibának 1985-től kezdve többször is felajánlották, hogy szabadon engedik, ha cserébe lemond az erőszakról – mindhiába. *„Mindig az elnyomó, nem pedig az elnyomott az, aki meghatározza a küzdelem módját”* – írta *Emlékirataiban*. *„Ha az elnyomó fél erőszakhoz folyamodik, az elnyomott kénytelen erőszakkal válaszolni.”* Az erőszakot pedig az egyre mozgolódó nép, és az idő előrehaladtával mind kényszerítőbb erejű nemzetközi szankciórendszer egyaránt fenntartotta, egyedül így válhatott egyértelművé, mennyire értelmetlen az elnyomó rendszer, s ez bírta bünbánatra a fehér hatalmat is. Az „egy ember – egy szavazat” alapelvének elfogadása után Mandela és az ANC már rugalmasabban állhatott hozzá a „szívárványszínű

társadalom” létrehozásához és a fehér kisebbség számára biztosított garanciákhoz. Még a társadalmi átalakulással kapcsolatos terveiből is engedniük kellett – ám ez már egy másik történet.

Az ANC stratégiája a Szovjetunió és az egész „szocialista tábor” anyagi és erkölcsi támogatását élvezte. A vezetők közül sokakat Moszkvában és Hanoiban képeztek és treníroztak. A küzdelem kiterjedt Afrika egész déli részére, ahol a dél-afrikai hadsereg igyekezett megszilárdítani egyeduralmát. A kubai alakulatok beavatkozása Angolában, 1975-ben, és az azt követő diadalok, például az 1988 januárjában, Cuito-Cuanavaléban aratott győzelem, nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy megrendüljön a fehér hatalom hadi gépezete, és nyilvánvalóvá váljék: már régóta zsákutcában vesztegel. A Cuito Cuanavale-i csata Mandela szerint valóságos *„fordulópontot jelentett kontinensünk és a népem felszabadulásában*[4]. Hálája nem is maradt el, ugyanis amikor 1994-ben elfoglalta az elnöki széket, a ceremónia egyik díszvendége Fidel Castro elnök volt.

A többségi népesség és a fehér hatalom közti összecsapásban az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Izrael és Franciaország (ez utóbbi egészen 1981-ig) a „rossz oldalon” harcolt, hiszen a kommunista fenyegetés elleni harc nevében mindannyian az apartheidet védelmezték. Chester Crocker, aki a nyolcvanas évek Dél-Afrikájában kulcsfigura volt Ronald Reagan elnök „constructive engagement” politikájának szempontjából, ezt írta: *„Természetéből és történelméből adódóan Dél-Afrika a nyugati országok közé sorolandó, és szerves része a nyugati gazdaságnak*[5]. Washington már 1975-ben, Angolában is Pretoriát támogatta, így rögtön kijátszotta a fegyverembargót, valamint a dél-afrikai hírszerző szolgálatokkal is szorosan együttműködött, felrúgva ezzel minden rendelkezést, amely a fehér hatalmat korlátozta volna. A fokozatosság nevében pedig önuralomra intették a fekete többséget.

1988. június 22-én, tizennyolc hónappal Mandela szabadulását és az ANC törvényi engedélyezését megelőzően John C. Whitehead, az amerikai külügyminisztérium helyettes államtitkára még így fogalmazott egy szenátusi bizottság előtt: *„El kell fogadnunk, hogy az átmenet egy, nem a faji szegregáción alapuló dél-afrikai demokráciában elkerülhetetlenül több időt vesz majd igénybe, mint szeretnénk*[6]. Állítása szerint a szankcióknak *semmiképp sem a fehér elite lenne demoralizáló hatása*[7] inkább elsősorban a fekete lakosságot sújtják.

Így hivatalának utolsó évében Ronald Reagan még egyszer utoljára – ámbár hiába – megkísérelte megakadályozni, hogy a Kongresszus elítélje az apartheid rendszert. Akkoriban történt mindez, amikor az afgán és a nicaraguai „szabadságharcosokat” magasztalta, míg az ANC-t és a Palesztin Felszabadítási Szervezetet (PFSz) terroristának titulálta.

Az Egyesült Királyság sem maradt el mögötte: Margaret Thatcher kormánya Mandela 1990 februárjában történt szabadon bocsátásáig mindenfajta találkozást visszautasított az ANC-vel. Az 1987 októberében megrendezett nemzetközönségi csúcstalálkozón Thatcher a szankciók bevezetése ellen szólalt fel. Amikor az ANC fenyegetéseiről faggatták, amelyek a britek dél-afrikai érdekeit érintették, csak annyit válaszolt: *„Ez is azt mutatja, hogy [az ANC] közönséges terrorszervezet.”* Ebben az időben történt az is, hogy egy konzervatív párttag egyetemistákból álló szövetség plakátokat osztogatott a következő felirattal: *„Kötelet Nelson Mandelának és minden terroristának az ANC-nél! Ezek hentesek!*[8]. Végül David Cameron, az új konzervatív miniszterelnök volt az, aki rászánta magát, hogy bocsánatot kérjen ezért a magatartásért – 2010 februárjában! Ám a sajtó rögtön emlékeztette arra, hogy 1989-ben ő maga is egy szankcióellenes érdekcsoport meghívásának eleget téve utazott Dél-Afrikába.

Izrael egészen a végsőig a pretoriai rasszista rendszer rendíthetetlen szövetségese maradt, fegyvereket szállított, és támogatta a katonai nukleáris- és rakéta programot is. 1975 áprilisában a mostani államfő, Simon Peresz, aki akkoriban védelmi miniszter volt, a két ország közötti biztonsági szerződést írt alá. Egy évre rá Balthazar J. Vorster, dél-afrikai miniszterelnök, egykori náci szimpatizáns, pompás fogadtatásban részesült Izraelben. A két ország hírszerzésének tisztviselői minden évben összeültek, hogy összehangolják az ANC és a PFSz „terrorizmusa” elleni harcot.

Na és Franciaország? De Gaulle tábornok és jobboldali utódainak Franciaországa bonyodalmak nélküli kapcsolatokat ápolt Pretoriával. Egy interjúban, amelyet a *Nouvel Observateur* fent idézett száma hozott le, Jacques Chirac azzal büszkélkedett, hogy már régóta Mandela pártfogója. Ám emlékezete éppoly megbízhatatlan, akárcsak számos más jobboldali vezetőnek – az őt faggató újságíró pedig fennakadás nélkül továbbsiklott e rövidke emlékezet-kihagyás felett. Chirac, aki 1974 és 1976 között miniszterelnök volt, 1976 júniusában szerződést írt alá a Framatome-mal Dél-Afrika első atomerőművének megépítéséről. Ez alkalomból a *Le Monde* vezércikke^[9] is megemlítette: „Franciaország érdekes társaságra lelt a maroknyi partner között, akiket Pretoria 'biztonságosnak' ítelt.” „Éljen Franciaország! Dél-Afrikából nukleáris hatalom lesz!” – ez a főcím futotta végig teljes szelvében a nagy számban megjelenő dél-afrikai napilap, a *Sunday Times* címlapját. Végül az afrikai országok nyomására Párizs 1975-ben úgy döntött, hogy nem ad el közvetlenül fegyvert Dél-Afrikának, de a már érvényben lévő szerződésekben foglaltak szerint Franciaország még hosszú éveken át jövedelmező üzleteket bonyolított le, legfeljebb a Panhard tankokat és az Alouette és Puma helikoptereket liszensz alatt, helyben gyártották le.

Az apartheidet hivatalosan is elítélő retorika ellenére Párizs – legalábbis 1981-ig – az együttműködés számos formáját tartotta fenn a rasszista rezsimmel. Alexandre de Marenches, aki 1970 és 1981 között a Külső Hírszerzési és Kémelhárítási Hivatal (SDECE) vezetője volt, így foglalta össze a francia jobboldal filozófiáját: „Az biztos, hogy az apartheid sajnálatos rendszer, ám szép lassan tovább kell fejleszteni^[10]. Ha az ANC rá vagy Reagan elnökre hallgatott volna, és megfogadta volna az „önuralomra” irányuló tanácsokat, Mandela börtönben halt volna meg, Dél-Afrika káoszba süllyedt volna, s nem született volna meg az új Messiás legendája.

Fordította: Makádi Balázs

[1] *Courrier International* különkiadása, 2010. június-augusztus

[2] *Le Nouvel Observateur*, 2010. május 27.

[3] In: *A szabadság útján*, Nyitott Könyvműhely Kiadó, Budapest, 2008.

[4] Ronnie Kasrils, « Turning point at Cuito Cuanavale », 2008. márc. 23.

<http://www.iol.co.za/comment> 1. „a turning point for the liberation of our continent and my people”

[5] Uo.: comment 2.: « *By its nature and history, South Africa is a part of the Western experience and an integral part of the Western economic system* », *Foreign Affairs*, 1980-1981 telén.

[6]. Uo.: comment 3.: « We must accept that the transition to a nonracial democracy in South Africa will inevitably be longer than all of us would like. »

[7] Uo.: comment 4.: « demoralizing effect on white elites ».

[8] Uo.: comment 5.: « Hang Nelson Mandela and all ANC terrorists ! They are butchers. ».

[9] *Le Monde*, 1976. június 1.

[10] Christine Ockrent, Alexandre de Marenches, *Dans le secret des princes*, Stock, Párizs, 1986, 228. old.